

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Магистрант Казанского федерального университета: Шарапова
Шахноза Муротжоновна

Образовательное направление (специальность): 44.04.02 –психолого-
педагогическое образование

Профиль (специальность): психология и социальная педагогика

Аннотация: вопросы социальной адаптации слабослышащих младших школьников реализуются только в результате целенаправленного социально-педагогического взаимодействия путем включения их во внутреннюю, социальную и индивидуальную деятельность с учетом интересов и способностей детей. . Это означает приобщение ребенка к нормам поведения, обычаям, правилам этикета, изучение языка окружающих людей.

Ключевые слова: социализация, ребенок с нарушениями слуха, самосознание, интеграция, стимулирование

По мере совершенствования знаний педагогической наук, такие понятия как «педагогические» и «психологические» условия приобретают более широкомасштабный характер, который в свою очередь связан с формированием личности в педагогическом плане. В частности эти факторы создают проблему в повышении качества образования. В словаре понятий термин «условие» входит в число философской категории и обозначает отношение предмета к окружающей действительности. Кроме того условие является той средой, в которой объект возникает, существует и развивается.

В психологии понятие «условие» рассматривается в неразрывной связи с психическим развитием и раскрывается через единство экзогенных и эндогенных причин, определяющих психологическое развитие личности. В педагогической науке условие рассматривается как единство переменных природных, социальных, внешних и внутренних факторов, воздействующих на поведение, психическое, нравственное и физическое развитие человека.

В.И. Андреев в своих исследованиях раскрывает педагогические условия как результат форм обучения организационного характера нацеленных для достижения целей. Непременно одно из главных социальных

потребностей личности является потребность в коммуникации, реализация которой связана с выстраиванием различных взаимоотношений с окружающими людьми.

Задачи формирования межличностных отношений являются на сегодняшний день актуальными во многих областях. В научно-теоретической литературе не существует единой трактовки данного термина. По мнению Т.Г. Богдановой межличностные отношения описываются как связи и отношения складывающиеся среди мыслящих и чувствующих индивидов.

Согласно исследованиям Я. Л. Коломинского, В. М. Волкова для детей наиболее важными качествами личности в сверстниках являются качества общения такие как готовность в оказании помощи в учёбе, честность; на втором по важности месте находятся волевые качества личности; на третьем месте ценятся умственные качества. Авторы также выделяют высокий и низкий социометрический статус. Дети с высоким социометрическим статусом высоко ценятся в классе, получают признание сверстников, которая в свою очередь способствует формированию положительной самооценки и обеспечивают благоприятный эмоционально-психологический климат в детском коллективе. Кроме того существует низкий социометрический статус, который характеризуется лишением эмоционального общения со сверстниками. Результатом является то, что у ребёнка формируется низкая самооценка, конфликтный стиль общения с окружающими людьми. Ребёнок становится буквально отчуждённым от коллектива, он не способен удовлетворить базовую потребность в общении.

Социализация - это не одномоментный, а постоянный и непрерывный процесс включения личности в социум, процесс освоения норм принятых в обществе. Человек функционирует в условиях непрерывно меняющихся социальных окружений, меняет виды деятельности, вступает в различные виды взаимоотношений, осваивает различные социальные роли. В следствие этого человек осваивает новый социальный опыт, обогащает социальные отношения, тем самым влияя на своё окружение.

Квинтэссенция такого явления как социализация состоит в том, что результатом является сформированность человека как члена общества, к которому он принадлежит.

Э. Дюркгейм (1985), один из основоположников теории социализации утверждал о том, что каждый социум нацелен на формирование личности с универсальными, умственными и физическими устоями. Чтобы не быть

отчуждённым в социуме, человек осваивает социальный опыт посредством включения в социальную среду.

Следовательно социализация - это взаимосвязанная целостность саморазвития и самореализации, адаптации и интеграции. В психологическом и педагогическом понимании социализация характеризуется усвоением индивидом социального опыта, в результате которого формируется конкретная личность. Б.Д. Парыгин в свою очередь утверждал, что социализация подразумевает «вхождение в общественную среду, адаптацию к ней, освоение социальных ролей и функций, которые вслед за своими предшественниками повторяет каждый отдельный индивид на протяжении всей истории своего существования и развития».

Недостатки слуховой функции ограничивают контакты межличностного характера, в итоге происходит обеднение социального опыта общения, возникают несовершенства межличностного взаимодействия, замедляется темп развития социального восприятия и самоанализа. Главной целью образовательных учреждений в процессе обучения детей с нарушениями в развитии является их социализация. Учитывая это возникает необходимость модернизации технологии и структуры обучения и воспитания.

При социализации младших школьников с недостатками слуха следует организовать условия для поэтапного формирования у них общественно значимого опыта, норм поведения, культуры общения как со сверстниками так и со взрослыми людьми. Вопросы социальной адаптации младших школьников с нарушением слуха реализуются только в результате целенаправленного социально-педагогического взаимодействия, посредством включения их в бытовую, общественную и индивидуальную деятельности, учитывая интересы и способности детей. В успешной социализации значимую роль играет детский возраст, который в свою очередь выполняет роль фундамента в адаптации. Это подразумевает знакомство ребёнка с нормами поведения, традициями, этикетом, усваивает язык окружающих людей. Младших школьники с нарушением слуха - такие же обычные дети. Им также как и обычным детям нравятся активности, то есть бег, игры, танцы, веселье, проводить опыты с предметами, строить, мастерить, рисовать.

Социализация как процесс вхождения личности в общество рассматривается в контексте психолого-педагогических условий. Содержание педагогических условий направленных на социализацию человека, являются:

- выявление актуального уровня возможностей детей, ориентация на сильные стороны детей;
- непрерывное педагогическое изучение детей, усовершенствование содержания работы с ним;
- создание мотивации к деятельности у детей, которые направлены на достижение жизненно важных потребностей;
- включение младших школьников в разные формы деятельности социально бытовых ситуаций, организованных специально или естественно;
- организация познания окружающей действительности в полисенсорном виде с использованием различных дидактических ресурсов;
- предметно-содержательная основа действия и самоанализ совместной деятельности;
- реализация принципов межпредметных связей, преемственности, непрерывности в работе по формированию социально-бытовой компетенции.

Средствами социализации педагогического плана являются отношение, которые как объективная связь человека и предмета, человека и человека, с другой стороны, как субъективная позиция, которую занимает человек (А.Д. Алферов, Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев). Средствами социализации также являются различные факты из жизни, которые вызывают переживания и побуждают к проявлению каких-либо эмоций. Ребёнок при переживании каких-либо жизненных ситуаций проявляет эмоции беря пример с образов, которые он освоил в процессе взаимодействия с окружающими взрослыми.

Средства социализации выполняют такие функции, как информационно-образовательная, регулятивно-контролирующая, организационно-регулирующая, стимулирующая. Вышеописанные функции способствуют освоению опыта и реализации себя через принятие определённых ролей в практической деятельности. В данном случае задачей педагога является организация той среды, которая будет строиться на вышеописанных средствах социализации. В организации обучения и воспитании младших школьников с нарушением слуха немаловажную роль также играет процесс взаимодействия родителей с учителями. Основная цель включения родителей в образовательный процесс является донесение до родителей мысли о том, что правильное развитие ребёнка возможно только при применении всех методов и средств обучения и воспитания.

Список литературы:

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. 3-е изд. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 608 с.
2. Богданова, Т. Г. Сурдопсихология : учеб. пособие для студ. высш. пед.учеб. заведений / Т. Г. Богданова. – Москва : Академия, 2002. – 220 с.
3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте /Л. И. Божович. – Москва : Просвещение, 2001. – 300 с.
4. Волкова, В. М. Игровая терапия как средство психологической профилактики и преодоления тревожности у детей с нарушениями слуха /
5. Коломинский, Я. Л. Социальная психология школьного возраста /Я. Л. Коломинский. – Москва : Просвещение, 1997. – 278 с.
6. Коломинский, Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах /Я. Л. Коломинский. – Москва : Просвещение, 2000. – 210 с.
7. Кон И.С. Социология личности. М.: Академический проект, 2003. С.
8. Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. М.: Аспект, 2001.С. 17.
9. Социализация: педагогический аспект процесса становления личности / Ю.Н.Кислякова // Социализация личности на разных этапах возрастного развития: опыт, проблемы, перспективы : материалы I респ. науч. конф. (с междунар. участием) (Гродно, 25 – 26 окт. 2012 г.) / Гр.ГУ им. Я. Купалы; редкол. : Н.В. Михалкович (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 35 – 38;